

HUJAYRANI O'RGANISH USULLARI

Farg'ona shahar Farg'ona davlat universiteti akademik litseyi

Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

To'xtaboyeva Sayyora Abdulboqiyevna

Annotatsiya: Hujayralarning tuzilishi, kimyoviy tarkibi va bajaradigan funksiyalarini o'rganish faqat biologiya qonuniyatlarini to'g'ri tushunish uchungina emas, balki tibbiyotda, veterinariyada, qishloq xo'jaligida ham kata ahamiyatga ega. Masalan, odamlarda uchraydigan ko'pgina kasalliklarning asosida hujayra faoliyatining izdan chiqishi yotadi. Qandli diabet kasalligining sababi organizmda uglevod almashinuvini boshqaruvchi gormonlardan biri – insulin ishlab chiqaruvchi oshqozon osti bezining ayrim hujayralari faoliyatining buzilishidir.

Kalit so'zlar: Yorug'lik to'lqin uzunligining yarmidan kichik bo'lgan obyektlarni yorug'lik mikroskopida ko'rib bo'lmaydi.

Hujayrani o'rganish usullariga mikroskopiya usullari, gistokimyoviy va sitokimyoviy usullari, differensial sentrifugalash usuli, mikrurgiya usuli, hujayrani sun'iy o'stirish usuli, avtoradiografiya usuli va boshqa bir qancha usullar mavjud. Yorug'lik mikroskopiyasi usuli. Yorug'lik mikroskopi (micro – mayda, scopia – ko'raman) asosan 3 qismdan: mexanik qismi, optik va yorituvchi qismlardan iborat. Mexanik qismiga – tubus, shtativ, makro va mikrovintlar, buyum stolchasi kiradi. Optik qismiga – katta va kichik obyektivlar, okulyar kiradi. Yorituvchi qismiga – ko'zgu, diskli teshik – diafragma kiradi. Yorug'lik mikroskopining okulyarlari o'zaro gilzalar bilan biriktirilgan ikkita linzadan tashkil topgan. Obyektivlar bir necha linzali. Yorug'lik mikroskopi odatda tasvirni 2000 martagacha kattalashtirib ko'rsatish qobiliyatiga ega. Mikroskopning eng muhim tomoni uni tasvirni kattalashtirib

ko'rsatishi emas, balki uni ko'rish kuchi hisoblanadi. Odam ikki nuqtaga yaqindan qarasa nuqtalardan qaytayotgan yorug'lik to'lqinlari bir vaqtda qaytadi va odamning ko'zi nuqtani ikkita emas balki bitta qilib ko'radi. Mikroskopning ko'rish kuchi qancha katta bo'lsa, obyektning mayda bo'laklarini shuncha aniq ko'rish mumkin. Mikroskopning ko'rish kuchining chegarasi, yorug'lik to'lqin uzunligining yarmiga teng, 200–300 m μ (millimikron). Yorug'lik to'lqin uzunligining yarmidan kichik bo'lgan obyektlarni yorug'lik mikroskopida ko'rib bo'lmaydi. Ko'rayotgan obyektни qancha marotaba kattalashtirib ko'rayotganligimizni okulyar va obyektivdagi raqamlarni bir-biriga ko'paytirish yo'li bilan topish mumkin. Elektron mikroskopiyasi usuli. Elektron mikroskop tasvirini 1m- millimikron mikronning mingdan biri, 1 m (mikron) millimetrning mingdan biri. 200000 martagacha, hatto 1 mln gacha kattalashtirib beradi. Bunda obyektning tasvirini yorug'lik nurlarida emas, balki elektron oqimi yordamida hosil qilinadi. Uning yordamida hujayraning o'ta nozik tuzilmalarini aniqlash imkoni mavjud, masalan: ribosomalar, endoplazmatik to'r, mikronaychalar va hujayraning boshqa organoidlari kashf qilingan. Elektron mikroskop 1933-yilda kashf qilingan bo'lib, keyingi yillarda uning takomillashishi natijasida uch o'lchamli fazoviy tasvirlarni olishga erishildi. Gistokimyoviy va sitokimyoviy usul. Bo'yoq moddalar kimyosining muvaffaqiyatlari sitologiyaning XIX asrda rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega bo'ldi. Oldindan o'ldirilgan (fiksatsiya qilingan) va nihoyatda yupqa kesmalar qilib ajratilgan to'qimalarni bo'yash, hujayralarda avvallari ma'lum bo'lmagan, yangi struktura elementlarini ko'rishga imkon berdi. Bu usulning mohiyati shundan iboratki, fiksatsiyalangan hujayralarga ma'lum kimyoviy bo'yoq moddalar ta'sir ettirilganda bu moddalar hujayraning tarkibidagi kimyoviy birikmalar bilan reaksiyaga kirishib o'sha joyda cho'kmalar hosil qiladi. Bu cho'kmalarni mikroskopda tekshirib, ularning joylashishini aniq o'rganish, rasmga olish mumkin. Hujayra tarkibidagi turli-tuman kimyoviy

moddalarni aniqlashda ham turli xil bo‘yoqlar ishlatiladi. Ular yordamida hujayra tarkibidagi oqsillar, nuklein kislotalar, vitaminlar, uglevodlar, metallar tuzlarning miqdorinigina emas, balki joylashishini ham aniqlash mumkin. Differensial sentrifugalash (ultratsentrifugalash) usuli. Bu metodning mohiyati quyidagilardan iborat. Tirik organizmlarning organ va to‘qimalarini hujayra strukturalari shikastlanmaydigan darajada maydalanadi (bir xil massa hosil bo‘lguncha). So‘ngra maydalangan to‘qima maxsus suyuq muhitda markazdan qochirma kuch ta‘siriga duchor qilinadi. Buning uchun ultratsentrifugalardan foydalaniladi. Natijada suyuqlikdagi moddalar qatlam-qatlam bo‘lib cho‘kib qoladi. Eng og‘ir zarralar suyuqlikning tubiga cho‘kadi, yengilroqlari esa, yuzaroq qatlamlarida qoladi. Bu usul yordamida hujayra komponentlarini alohida-alohida ajratib olib, ularning xususiyatlarini o‘rganish mumkin. Mikrurgiya usuli – maxsus mikroskoplardan foydalanib hujayraning yadrosini olib tashlash yoki boshqa hujayraga ko‘chirish, hujayra ichidagi biotoklarni, haroratni o‘lchash kabi ishlarni amalga oshiriladi.

Hujayrani sun‘iy o‘stirish usuli – ma‘lum bir hujayrani alohida, maxsus ozuqali muhitda o‘stiriladi. Bunda o‘sayotgan, rivojlanayotgan, bo‘linayotgan va harakatlanayotgan hujayrani maxsus mikroskop yordamida rasmga olinadi va o‘rgan. Avtoradiografiya usuli – hujayraga radioaktiv izotoplar, nishonlangan atomlar kiritilib, hujayradagi biokimyoviy jarayonlarning uzluksizligini o‘rganadi. Bu metod orqali oqsillar, uglevodlar, yog‘lar, nuklein kislotalar va boshqa moddalarni organizmda qanday kimyoviy o‘zgarishlarga uchrashini aniqlashga muvaffaq bo‘linmoqda. Bu metoddan foydalanish uchun avvalo radioaktiv uglerod, azot, oltingugurt, fosfor yoki boshqa elementlarning izotoplariga ega organik birikmalar sintez qilinadi, keyin esa «nishonli» moddalar organizmga kiritiladi.

Radioaktiv izotoplar yordamida organik moddalar organizmning qayerida joylashganligini va uning miqdorini maxsus asboblarda yordamida aniqlanadi.

Bu metod yordamida moddalar almashinuvi jarayonlari va bosqichlari aniqlangan. Eukariot hujayralar prokariot hujayralarga qaraganda murakkab va xilma-xil tuzilgan. Eukariotlarda haqiqiy yadro va organoidlar mavjud. Eukariot yunoncha eu–haqiqiy, karion–yadro so‘zlaridan olingan. Eukariotlarga hayvon, o‘simlik va zamburug‘ hujayralarini kiritishimiz mumkin. Bir hujayrali va ko‘p hujayrali vakillari mavjud. Eukariot hujayralarning bo‘linishi mitoz (teng ikkiga bo‘linish) yo‘li bilan boradi. Hujayra organoidlari mavjud. Aksariyat eukariotlarda hujayra markazi mavjud. Atmosferadagi azotni o‘zlashtirmaydi. Asosan aeroblar ba‘zilari ikkilamchi anaeroblar hisoblanadi. Hazm qiluvchi vakuolalarga ega. O‘simliklar autotrof oziqlansa, hayvonlar va zamburug‘lar geterotrof usulda oziqlanadi. Ularning hujayralari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlar ham birmunchadir. Zamburug‘ hujayralarining hujayra qobig‘ida xitin bo‘lishi, (hasharotlarning tana qoplami xitindan iborat), hujayrasida plastidalarining yo‘qligi, oziqlanishi (geterotrof usulda) bilan hayvonlarga o‘xshasada, lekin ko‘payishi bilan o‘simliklarga o‘xshaydi. Eukariot hujayralarning kattaligi va shakli asosan ular bajaradigan funksiyalarga bog‘liq bo‘ladi. Ularning o‘rtacha diametri 10 mkm dan 100 mkm gacha bo‘ladi. Tuxum hujayralar tarkibida oziq moddalar ko‘p to‘planganligi uchun ancha yirik bo‘ladi. Tuyaqush tuxumining diametri 150 mm gacha boradi. Hujayralarning o‘lchami organizmlarning kattaligiga bog‘liq emas. Masalan, yirik sutemizuvchilarning qizil qon tanachalarining diametri 10 mkm dan oshmaydi. A‘zoning yoki butun organizmning kattaligi esa hujayralar miqdoriga bog‘liq. Hujayraning asosiy tarkibiy qismlariga: hujayra qobig‘i, sitoplazma va yadro kiradi. Hujayra qobig‘i hujayraning tashqi muhit bilan va boshqa hujayralar bilan o‘zaro munosabatini ta‘minlaydi va shunga ko‘ra uch xil asosiy vazifani bajaradi: 1) himoya, to‘siq, 2) moddalarni o‘tkazish, 3) retseptor. Hujayra qobig‘ining asosiy qismini plazmatik membrana–plazmolemma tashkil etadi. Hayvon hujayralarining qobig‘i juda yupqa va elastik bo‘ladi. Uni faqat elektron

mikroskopda ko‘rish mumkin. O‘simlik hujayralarining qobig‘i hayvon hujayralaridan farq qilib qalin

bo‘ladi. Uning tarkibida selluloza moddasi ko‘p, shuning uchun ham o‘simlik qobig‘ining asosiy funksiyalaridan biri tayanch funksiyasi hisoblanadi. O‘simlik hujayralarida lignin (yog‘ochning 50%ni hosil qiladi), subirin (subirin hisobiga o‘simlik po‘stlog‘i po‘kaklashadi), kutinlar (o‘simlik hujayralarida mumsimon modda) bo‘ladi. Zamburug‘ hujayrasida esa xitinsimon modda bo‘ladi. Hayvon hujayrasi membranasi usti kompleksida glikoproteinlar kompleksi–glikokaliks joylashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. D. Shamsiddinova, D. A. Karimova “Kimyoviy Biologiya” Fan va texnologiya – 2010
2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. М. 2001.
3. I. R. Asqarov, N. X. To‘xtaboyev, K. G‘. G‘opirov - Kimyo 7-sinf darsligi. : Toshkent-2013.
4. I. R. Asqarov, K. G. G‘opirov, N. X. To‘xtaboyev. -:Kimyo 9-sinf darsligi Toshkent-2019.
5. <https://pm.piima.uz/steam-ta-lim/>
6. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/download/119/45/372>
7. <https://t.me/scienceboxofficial>
8. Ahmadaliyeva G. H. et al. YARIMO ‘TKAZGICH MODDALAR VA ULARNING XARAKTERISTIKALARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 91-93.
9. Yusubjanovna A. M. BIRINCHI TIBBIY YORDAMNING AHAMIYATI VA UNI BAJARISHNING UMUMIY QOIDAIARI //PRINCIPAL ISSUES OF

SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1.

10. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. YURAK ISHEMIK KASALLIKLARI VA ULARNI OLDINI OLISHNING ZAMONAVIY USULLARI //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 6.

11. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. BUYRAK TOSH KASALLIKLARINI HOSIL BO'LISHIDA GIPODINAMIYANING TA'SIRI //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 6.

12. Usmonov S., Alisherjonova F. INSON TANASIDA BO'LADIGAN ELEKTR HODISALARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 200-203.

13. Usmonov S., Isroilov S. CHAQALOQLARDA QORIN DAM BO'LISHINING SABABLARI, DAVOLASH USULLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 196-199.

14. Isroil o'g'li X. M., Abdusubxon o'g'li U. S. GIPERTONIYA KELIB CHIQISHI SABABLARI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON" MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS". – 2023. – Т. 2. – №. 5.

15. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. BOLALARDA GASTROENTRITNING NAMOYON BO'LISHI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON" MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS". – 2023. – Т. 2. – №. 5.

16. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. KAM HARAKATLIK NATIJASIDA KELIB CHIQADIGAN KASALLIKLARNI XALQ TABOBATI BILAN

DAVOLASHNING TOP 10 TA USULI //SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 3.

17. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. GIPERTONIYA KASALLIGINI RIVOJLANISHINI OLDINI OLISHNING ENG YAXSHI USULLARI //SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 3.

18. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. QONNI SUYULTIRADIGAN TOP-10 MAHSULOT //SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 3.

19. Abdusubxon o'g'li U. S. ELEKTROMAGNIT MAYDONINING ORGANIZMGA TA'SIRI //SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 1. – №. 2.

20. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. KONDILOMA VIRUSLARINI DAVOLASHDA KRIOGEN TERAPIYA //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1.

21. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. TA'LIM JARAYONLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING TUTGAN O'RNI //International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions". – 2022. – T. 1. – №. 5.

22. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI //E Conference Zone. – 2022. – C. 217-219.

23. Abdusubxon o'g'li U. S., Yusubjanovna A. M. YARIMO 'TKAZGICH MONOKRISTALINI O 'STIRISH //E Conference Zone. – 2022. – C. 33-34.

24. Abdusubxon o'g'li U. S. YURAK QON-TOMIR SISTEMASI KASALLIKLARI. MIOKARD INFAKTI PAYDO BO'LISH MEXANIZMI VA OLDINI OLISH CHORALARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 227-228.

